

PROGETTO PAsCAL: IN TEST NEL TRAFFICO UNO SHUTTLE A GUIDA AUTONOMA

Felici al 78% di condividere la strada con i CAV

di Frida Kühl (Etelätär Innovation)

Sperimentazione a Madrid nel traffico reale di uno shuttle autonomo di livello 5: per il 43% degli utenti della strada il test non ha creato problemi al traffico nell'area.

Uno dei cinque progetti pilota condotti nell'ambito del progetto europeo PAsCAL ha esplorato il ruolo dei veicoli altamente automatizzati nel contesto degli spostamenti multimodali e, più in particolare, la loro idoneità nel colmare le lacune dell'offerta di modalità di trasporto esistente. Il pilota si è svolto mediante l'utilizzo di una navetta autonoma di livello 5 circolante in condizioni di traffico misto, ovvero su strada aperta e in presenza di altri veicoli, quali auto, moto, biciclette e pedoni, lungo un percorso predefinito all'interno del campus dell'Università Autonoma di Madrid (UAM), in Spagna. Tale servizio è un'implementazione all'avanguardia e unica perché non è solo uno dei pochi servizi commerciali di shuttle autonomi al mondo esistenti (gli utenti pagano il servizio attraverso il loro abbonamento mensile al sistema di TPL di Madrid), ma anche uno degli pochi che circola nel traffico misto. La linea in questione è infatti integrata nel sistema del TPL e prevede più fermate, collegate ad un'importante rete ferroviaria suburbana e ad autolinee urbane a lungo raggio.

Siti quali il campus dell'Università Autonoma di Madrid sono peraltro ideali per testare e validare soluzioni di mobilità autonoma, perché consentono sperimentazioni su strada in situazioni reali e in presenza di altri e differenti utenti, senza però i problemi derivanti da un traffico troppo intenso, permettendo inoltre quelle modifiche della segnaletica e/o delle precedenze che creerebbero notevoli problemi in aree più densamente trafficate. Il mezzo utilizzato per il pilota è un modello EZ-10 della EasyMile che percorre un circuito di 3,7 km, potendo reagire agli ostacoli imprevisti che incontra su strada. Le partenze sono regolari una volta all'ora. Per l'implementazione del pilota ci si è avvalsi della collaborazione, tra gli altri, dell'Università, dell'operatore di trasporto ALSA, e dell'autorità regionale dei trasporti CRTM.

I RISULTATI DEL PILOTA

Il pilota spagnolo si è svolto in tre diverse fasi, con alcuni ritardi dovuti alle chiusure legate all'emergenza Covid, tra dicembre 2021 e febbraio 2022, coinvolgendo in totale 207 soggetti tra studenti universitari, impiegati dei

vicini centri commerciali e utenti deboli, quali anziani e un disabile in carrozzella. Durante i test sono stati raccolti i commenti e le impressioni degli utenti diretti della navetta, ma ci si è concentrati anche e soprattutto sugli altri utenti della strada, che non utilizzano l'autobus ma interagiscono esternamente con esso. Per catturare le loro impressioni e il loro livello di accettazione, è stato chiesto a pedoni, ciclisti e automobilisti della zona di compilare un questionario per rilevare se hanno notato cambiamenti nell'area nella quale si muove la navetta autonoma e, in tal caso, quanto tali cambiamenti siano stati rilevanti per le condizioni del traffico e chi ne abbia subito maggiormente le conseguenze. Nonostante diversi cambiamenti significativi nella segnaletica e nella gestione del traffico all'interno del campus (ad esempio, la navetta ha avuto diritto di precedenza nelle rotonde e alcuni parcheggi sono stati cancellati per creare nuove fermate per l'autobus) il 43% dei co-utenti della strada ha affermato di non aver sperimentato alcun cambiamento nelle condizioni del traffico.

Gli altri partecipanti hanno riportato osservazioni contraddittorie:

- il 20% ha riferito che la congestione è aumentata;
- il 10% ha riferito, al contrario, che la congestione è diminuita;
- il 14% ha affermato che il disappunto (se non la "rabbia") per la situazione è aumentato, ma che i co-utenti della strada hanno comunque rispettato il corridoio della navetta;
- il 6% ha affermato che il disappunto è diminuito, ma che i co-utenti della strada hanno mostrato scarso rispetto per il diritto di precedenza della navetta in alcune aree del suo percorso;
- quasi nessun partecipante, infine, ha notato un cambiamento nella disponibilità di posti auto, il che tuttavia potrebbe essere dovuto all'ampia presenza di infrastrutture di parcheggio intorno all'area del campus.

L'accettazione della tecnologia CAV, ad ogni modo, sembra essere già molto alta, dal momento che il 78% dei partecipanti ha affermato di non sentirsi affatto in pericolo nel condividere la strada con un

veicolo autonomo. Inoltre, hanno anche scoperto che l'integrazione di tali servizi nei sistemi di trasporto può migliorare il sistema generale.

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI

In generale, considerando i commenti e i suggerimenti ricevuti dai partecipanti al progetto pilota, sia quelli che hanno utilizzato la navetta sia gli utenti della strada intorno alla navetta, si può notare come la maggior parte di loro abbia trovato interessante e perfino attraente avere un autobus autonomo nel campus. La maggior parte di loro non l'aveva mai sperimentato, sia per mancanza di bisogno (la distanza coperta è abbastanza ragionevole per persone giovani o comunque in buona salute) sia perché il servizio è disponibile solo ogni ora e la sua velocità è estremamente bassa. L'operatore conferma infatti che dalla sua introduzione, nel 2020 in pieno Covid, la media di passeggeri è stata appena di 8 passeggeri al giorno e unicamente una persona con problemi di deambulazione può essere considerata utente abituale. La soluzione offerta, in questo caso, potrebbe comunque rivelarsi una soluzione utile

per gli utenti vulnerabili, in particolar modo per quelli che utilizzano una sedia a rotelle, perché facilmente accessibile e confortevole per lo spostamento. In tal senso, sarebbero pertanto utili ulteriori sperimentazioni. Con riferimento all'intermodalità, appare invece opportuno offrire informazioni complete sulla disponibilità dei diversi mezzi e sui rispettivi orari, sia per quanto riguarda gli altri mezzi, autobus e treni, che consentono di accedere al campus sia per percorso ed orari della navetta. Coerentemente con altre esperienze similari, sarebbe inoltre utile un'importante attività di divulgazione prima e durante l'implementazione di una soluzione di mobilità autonoma. È importante infatti avvisare i potenziali utenti del servizio che si tratta di una "soluzione pilota" o di un "progetto di ricerca", così che siano più aperti e disponibili a capire e accettare eventuali malfunzionamenti o problemi tecnologici del servizio. Le soluzioni di mobilità autonoma sono oggi ancora in fase di test e non possono quindi ancora offrire i livelli di prestazioni di qualità e di comfort garantiti dalle linee convenzionali di autobus.

Il progetto è finanziato dal programma per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea "Horizon2020" con l'Accordo di Finanziamento N. 815098

